

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

СТУДІНСЬКА Г. Я.

Концепція коопетиції у розвитку аграрної сфери в умовах стійкого розвитку економіки

Актуальність теми дослідження визначається фундаментальним значенням аграрної сфери у забезпеченні продовольчої, екологічної та національної безпеки кожної країни, провідною роллю сільського господарства України на світовому продовольчому ринку та негативним впливом аграрного виробництва на якість навколишнього природного середовища, що потребує контролю в контексті концепції стійкого розвитку економіки.

Об'єктом дослідження є аграрна сфера України в умовах стійкого розвитку національної економіки.

Предметом дослідження є концепція коопетиції у контексті розвитку аграрної сфери через аналіз зв'язків між двома векторами її розвитку – підвищення ефективності аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання людей у сільській місцевості.

Метою дослідження є актуалізація стратегії коопетиції для розвитку аграрної сфери за двома векторами – у підвищенні ефективності аграрного виробництва та покращенні соціально-економічних умов проживання людей у сільській місцевості.

Висновки: Застосування концепції коопетиції в розвитку аграрної сфери цілком можливе, більш того особливо ефективно в умовах її інноваційного піднесення. Враховуючи, що модель інноваційного розвитку аграрної сфери передбачає два вектори позитивних змін – економічну ефективність власне аграрного господарства та соціально-економічний розвиток сільських територій, кооперація може бути досягнута як за кожним вектором розвитку, так і між ними. Суб'єктами кооперації стануть місцева адміністрація, місцеві суб'єкти господарювання, місцева громада, а також всі центри управління моделі інноваційного розвитку аграрної сфери.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні можливості застосування концепції коопетиції в розвитку аграрної сфери.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх використання органами державної влади в моделюванні та управлінні інноваційним розвитком аграрної сфери.

Ключові слова: концепція коопетиції, стійкий розвиток, аграрна сфера, кооперація, конкуренція.

The concept of coopetition in the development of the agrarian sphere in the conditions of sustainable economic development

The relevance of the research topic is determined by the fundamental importance of the agricultural sector in ensuring the food, environmental and national security of each country, the leading role of Ukrainian agriculture in the world food market and the negative impact of agricultural production on the quality of the natural environment, which requires control in the context of the concept of sustainable economic development.

The object of the research is the agrarian sphere of Ukraine in conditions of sustainable development of the national economy.

The subject of the study is the concept of coopetition in the context of the development of the agrarian sphere through the analysis of the connections between two vectors of its development – increasing the efficiency of agricultural production and improving the socio-economic conditions of people living in rural areas.

The purpose of the study is to actualize the strategy of coopetition for the development of the agrarian sphere according to two vectors – in increasing the efficiency of agrarian production and improving the socio-economic living conditions of people in rural areas.

Conclusions. The application of the concept of coopetition in the development of the agrarian sphere is quite possible, moreover, it is especially effective in the conditions of its innovative rise. Given that the model of innovative development of the agrarian sphere provides for two vectors of positive changes – the economic efficiency of the agrarian economy itself and the socio-economic development of rural areas, cooperation can be achieved both by each vector of development and between them. The subjects of the cooperation will be the local administration, local business entities, the local community, as well as all management centers of the model of innovative development of the agrarian sphere.

The scientific novelty consists in substantiating the possibility of applying the concept of coopetition in the development of the agrarian sphere.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of their use by the state authorities in the modeling and management of innovative development of the agrarian sphere.

Keywords: the concept of coopetition, sustainable development, agrarian sphere, cooperation, competition.

Постановка проблеми. Аграрна сфера країни представлена двома векторами розвитку. За першим вектором розвитку аграрної сфери стоїть аграрне виробництво, яке відіграє провідну роль у національній економіці нашої країни. За даними міністерства аграрної політики та продовольства питома вага доходів від АПК в ВВП в 2021 році склала 15%. На агропродовольчу продукцію також припадає найбільший відсоток у загальному експорті України – близько 41 % за рік [1]. З іншими джерелами питома вага доходів від АПК в ВВП в 2021 році склала 20%. Сировинна модель національної економіки України зумовлена «недалекоглядною державною політикою, яка формувалась під впливом міжнародних гравців глобального ринку та усталеними сві-

товими торговельними зв'язками» [2]. «Ринкова трансформація аграрного сектора має негативні наслідки, що призвели до «зростання без розвитку» та масштабних системних загроз щодо стабільності аграрного сектора: структурних деформацій в рослинництві та тваринництві; виснаження родючості ґрунтів; кризового стану м'ясо-молочного тваринництва; конфлікту інтересів між виробниками сільськогосподарської продукції та харчовою промисловістю; домінування сировинної структури експорту» [3].

Економічна природа секторальної структури полягає у відмінних рівнях генерації доданої вартості в різних секторах, що обмежує кінцеві результати роботи аграріїв. В первинному секторі, до якого належить сільське господарство, ство-

рюється найменша додана вартість через відносну нескладність роботи, її сезонність, значний вплив на результати роботи землі, як фактора виробництва. Очікування високих результатів від економічного розвитку національного господарства України із збереженням сучасної секторальної структури економіки є даремним [4].

Очевидно, що ефективний розвиток національного аграрного виробництва можливий тільки в умовах зміни секторальної структури економіки в цілому. Пошуки шляхів цих змін вимагають застосування сучасних підходів до розвитку сільськогосподарства, комплексного бачення проблем аграрної сфери в цілому, застосування технічних, технологічних, організаційних, інституційних, маркетингових інновацій, що нададуть поштовх, якого потребує сьогодні не тільки аграрна сфера України, а й національна економіка в цілому.

За другим вектором розвитку аграрної сфери розглядається необхідність піднесення соціально-економічних умов проживання населення на сільських територіях, адже розвиток аграрного виробництва унеможлиблюється без трудових ресурсів сільської місцевості, відтік яких у міста та за кордон створили загрозливу демографічну ситуацію в країні. Розвиток аграрної сфери за цим вектором потребує також серйозних капіталовкладень, враховуючи помітну (суттєву) полярність між умовами життя у місті та селі. Впровадження інноваційних підходів до розвитку аграрної сфери країни в умовах сталої економіки може здійснити очікувану трансформацію аграрної сфери та реально збільшити ефективність її функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуки науковців ефективних стратегій управління бізнесом призвели до появи в кінці ХХ століття нової концепції коопетиції. Її автори – професори Гарвардського університету, фахівці теорії ігор та теорії ведення переговорів Бранденбургер А.М. та Нейлбуфф Б. Дж. були впевнені, що конкурентна співпраця є більш продуктивною, ніж війна між конкурентами. На противагу класичній моделі М. Портера – п'ять сил конкуренції, науковці запропонували альтернативний підхід Value Net – ціннісна мережа, як спосіб збільшення цінності для кожного учасника взаємодії.

Запропонована концепція в сфері стратегічного управління довела свою ефективність через розкриття цілої низки кейсів щодо розвитку відомих світових компаній, зокрема, Соса–Сола –

Pepsi, Opel – Renault, Opel – Suzuki, Volkswagen – Porsche [5]. Погляд науковців на бізнес крізь призму теорії ігор, яка розглядає математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту, дозволив їм побачити великий потенціал мислення, що здатен сприяти успіху [5, с. 5]. На прикладі стимулюючого розвитку (thinking complements) hardware та software автори пояснили загальний успіх Microsoft; розглянули можливості збільшення споживачів та ролі кожного гравця в бізнесі – конкурента, постачальника, маркетолога тощо.

Бенгтсон М. та Кок С. підкреслювали, що компанії, які використовують стратегію коопетиції, зацікавлені у зниженні конкурентного тиску, оскільки працюють в координатах «конкуренція – кооперація». Науковці стверджують, що «найскладнішими, але й найвигіднішими відносинами між конкурентами є «співпраця», коли два конкуренти конкурують і співпрацюють один з одним». Складність цих відносин пояснюється суперечливою логікою взаємодії, які «можна розділити залежно від ступеня наближеності діяльності до споживача та доступу конкурентів до конкретних ресурсів» [6].

Серед вітчизняних робіт виділяється ґрунтовне дослідження коопетиції Швіндіної Г.О., яка дослідила сутність коопетиції, здійснила кластеризацію цієї теорії, визначила сфери її застосування, пояснила причини та наслідки драйверів комунікацій у коопетиції, запропонувала методологію галузевої селекції потенціальних учасників коопетиційної взаємодії та методичний інструментарій вибору партнера [7]. «Концепція коопетиції, – вважає Швіндіна Г.О., – є досить новою теорією в сфері стратегічного управління, яка отримала поширення в світі та знайшла своє підтвердження як ефективної в діяльності великих гравців промислових галузей. Коопетиція також спостерігається в сфері послуг, і навіть спорту, що може слугувати новою платформою для пошуку ідей та перевірки наукових гіпотез» [7, с. 64]. Дослідниця підкреслює, що потенціал концепції коопетиції не розкритий повністю та враховуючи об'єктивні глобальні тенденції, досліджує можливі перспективи стратегії співробітництва для рішень у сфері безпеки та захисту. Коопетицію науковець визначає, як «симбіотичні відносини, що базуються на безперервних, прогресивних та стійких рішеннях, погоджені між партнерами, де кооперативні взаємодії замінюють конкурентні і навпаки» [8, с. 22].

Лазоренко Т.В. та Солосіч О.С. дослідили основні форми коопетиції – стратегічний альянс, патентний пул та спільні підприємства та специфіку конкурентної співпраці в їх межах. Дослідниці визначили основні напрями реалізації коопетиції, в тому числі всередині великих бізнес-кластерів, а також між підприємствами різних галузей. Коопетиція, на їх думку – це «система взаємовідносин між двома і більше суб'єктами економічної діяльності, що заснована на одночасному поєднанні стратегій суперництва та партнерства для отримання взаємних вигід та конкурентних переваг над іншими учасниками ринку» [9, с. 98]. На нашу думку, нечітке визначення цього поняття наближує розуміння його змісту до поняття «олігополії». В контексті нашого дослідження особливо важливим є зауваження авторів, що коопетиція виникає у будь-яких сферах економічної діяльності незалежно від типу ринку та характеру конкурентних відносин; до основних напрямів, у яких здійснюється коопетиція, автори відносять: консолідацію фінансових та інтелектуальних ресурсів для розроблення сучасних високотехнологічних науково-дослідницьких проєктів, що потребують значних фінансових вливань; координацію спільних дій для зниження негативного впливу асиметрії інформації, яка є найбільш відчутною на ринках із високим ступенем конкуренції; часткову виробничу кооперацію в контексті налагодження більш вигідних поставок та напрямів реалізації продукції» [там же, с. 99].

Стратегії кооперенції (коопетиції) в системі ритейлу на засадах омніканальності досліджували Rak-Mlynarska E, Шинкаренко Н.В. та Шевців Л.Ю., головним висновком яких стало необхідність у детальному налагодженні комунікацій з партнерами для однозначного розуміння операційних вимог [10, с. 6].

Джерелом інноваційного розвитку називають коопетицію Легомінова С.В. та Лобань О.О. Кооперація конкуруючих між собою підприємств, а також їх кооперація з установами дослідного сектора – університетами, науковими центрами, а також з владними структурами утворює так звану «потрійну спіраль», що символізує союз між ключовими елементами інноваційної системи країни – владою, бізнесом і університетом [11, с. 5]. Саме ця спіраль, за нашим задумом, має надати потрібну синергію для розвитку аграрної сфери в умовах стійкої економіки та післявоєнної відбудови господарства України.

Соловійов І.О. та Соловійов А.І. розглядають коопетицію як спосіб уникнути деструктивної конкуренції, за їх визначенням коопетиція це «революційний підхід, який об'єднує конкурентів» [12, с. 73]. Науковці досліджують застосування концепції коопетиції як складову ко-маркетингу без виокремлення галузевого аспекту її реалізації.

Czakon W., Mucha-Kus K. Та Soltysik M. Дослідили результати впливу коопетиції у генерації спільної вигоди на польському ринку енергобалансування. Дослідники приходять до висновку щодо ефективності стратегії коопетиції для зниження енергетичних витрат торговельних компаній [13].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Теоретичні аспекти концепції коопетиції, а саме, її зміст, передумови виникнення, зв'язки з дотичними концепціями, еволюція її розвитку, функції, переваги та недоліки, розглянуті науковцями досить глибоко. Прикладне застосування концепції коопетиції у різних галузях економіки також досліджено достатньо широко. Разом з тим, можливість впровадження концепції коопетиції у аграрній сфері залишилось поза увагою науковців, що сприяло вибору теми даного дослідження.

Метою дослідження є актуалізація стратегії коопетиції для розвитку аграрної сфери за двома векторами – у підвищенні ефективності аграрного виробництва та покращенні соціально-економічних умов проживання людей у сільській місцевості.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання: Визначити пререквізити застосування концепції коопетиції у аграрній сфері;

Дослідити можливість застосування концепції коопетиції у аграрному виробництві та у напрямі підвищення соціально-економічних умов проживання людей у сільській території;

Обґрунтувати напрями розвитку кооперації у аграрній сфері.

Викладення основного матеріалу дослідження. Складність обраної мети дослідження полягає у двовекторності об'єкту дослідження – аграрної сфери, успіх розвитку якої може бути досягнутим виключно у полі координат ефективного аграрного виробництва та формуванні якісних соціально-економічних умов проживання людей у сільських територіях. Дуальність розвитку аграрної сфери в умовах стійкої економіки має принципове та вирішальне значення для отримання очікуваного ефекту. Відправним моментом ефективності Програми стійкого роз-

виту аграрної сфери в Україні є комплексний підхід до вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності українського аграрного виробництва та нівелювання значних диспропорцій соціально–економічного розвитку сільських територій. Ці задачі є двома сторонами однієї проблеми, через ігнорування якої можна не тільки втратити велику кількість малих та середніх українських сіл, а й опинитися перед фактом продовольчої небезпеки, що загрожує і національній безпеці України [14, С. 98].

Необхідність розвитку аграрної сфери України, що окреслена концепцією стійкої економіки, визначається, перш за все, значною роллю аграрної сфери у національній економіці, низькою наукоємністю та ефективністю аграрного виробництва, щільною залежністю від імпорту насінневого матеріалу, добрив, технічних засобів виробництва, високою собівартістю виробництва. З

іншого боку, розвиток аграрної сфери стримують вкрай погані соціально–економічні умови проживання населення в сільській місцевості, поляризація яких в порівнянні із міськими умовами досягла загрозливих розмірів, призвела до демографічної кризи сільської місцевості.

Три основні вектори впровадження концепції стійкого розвитку економіки – економічний, екологічний та соціальний співпадають із стратегічними напрямками розвитку аграрної сфери. Враховуючи динамічність економічної, екологічної та соціальної систем та певну їх самоорганізацію, важливим залишається комплексне та перманентне управління їх спільним розвитком в умовах післявоєнної відбудови українського господарства.

Передумовами формування та впровадження інноваційної моделі розвитку аграрної сфери в умовах стійкої економіки є реформи, які, на наш

Таблиця 1. Реформи стійкої економіки України, що безпосередньо впливають на розвиток аграрної сфери

№	Вектор реформ	Програми	Результат очікуваного впливу
1.1	Розвиток	Програма «Розвитку малого та середнього бізнесу»	Нові робочі місця, соціальний спокій, споживчі можливості, податки в бюджети всіх рівнів
1.2		Реформа «Сільського господарства та рибальства»	Покращення умов господарювання, підвищення ефективності аграрного виробництва
1.3		Земельна реформа	
1.4		Реформа «Транспортної інфраструктури»,	Покращення умов проживання, утримання населення від міграції
1.5		Реформа «Телекомунікаційної інфраструктури»	
2.1	Безпека	Реформа «Системи національної безпеки та оборони»	Безпечні умови проживання, господарювання, продовольча та національна безпека
2.2		Програма «Збереження навколишнього природного середовища»	Якість навколишнього природного середовища, екологічна безпека проживання, здоров'я, довголіття
3.1	Відповідальність	Реформа «Регіональної політики»	Розвиток місцевого самоврядування
3.2		Реформа «У сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів»	Безпека здоров'я, довголіття
4.1	Гордість	Реформа «Державної політики у сфері науки та досліджень»	Підвищення наукоємності аграрного виробництва та продукції
4.2		Програма «Розвитку інновацій»	Підвищення продуктивності праці та ефективності аграрного виробництва,
4.3		Програма «Створення бренду «Україна»	Просування та розвиток країни, регіонів, вітчизняних товарів та послуг, залучення інвестицій та туристів
4.4		Програма «Розвитку туризму»	Розвиток регіонів та країни, капіталізації туристичної інфраструктури, податки в бюджеті

Джерело: запропоновано автором

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

погляд, мають безпосередній вплив на реалізацію змін в аграрній. Їх перелік наведено у табл. 1.

Перелік згаданих реформ залишається пререквізитом потенційної реалізації концепції коопетиції у аграрній сфері, адже інституційні умови функціонування суб'єктів господарювання, міжнародного співробітництва безпосередньо впливають не тільки на ефективність результатів розвитку аграрної сфери, а й на можливість їх здійснення взагалі. Важливим є встановлення точок можливого співробітництва (кооперації) у двох векторах інноваційної моделі розвитку аграрної сфери. Розуміння гравців кооперації та предмету їх спільної діяльності сприятиме налагодженню комунікацій між ними, встановленню розумних домовленостей, розробці спільної стратегії, розподілу функцій та завдань по її реалізації, ефективному менеджменту та, як результат, отриманню преференцій кожною стороною від цього співробітництва.

За нашим задумом, модель інноваційного розвитку аграрної сфери передбачає два напрями

щодо її піднесення – економічну ефективність власне аграрного господарства та соціально-економічний розвиток сільських територій. Візуалізуємо потенційні напрями кооперації на двовекторній моделі інноваційного розвитку аграрної сфери, що представлено на рис. 1.

Очевидно, що, найвірогідніше, пошуки можливої кооперації будуть успішними за першим вектором, адже навіть в одній територіальній громаді можуть функціонувати декілька переробних підприємств АПК, які можуть об'єднати зусилля у наукових дослідженнях, розробках, лабораторних випробуваннях. Кооперація в цьому напрямку можлива також із зовнішнім суб'єктом – науково-дослідним інститутом, дослідницькою лабораторією, в частині проведення випробувань в природних умовах.

В умовах реалізації стратегії стійкого розвитку національної економіки така кооперація може виникнути в частині моніторингу впливу аграрного та дотичного (переробного) виробництва на якість навколишнього природного середовища,

Рисунок 1. Потенціал концепції коопетиції в контексті організаційної архітектури управління інноваційної моделі розвитку аграрної сфери України

Джерело: запропоновано автором

розвитку безвідходного виробництва, екологічної утилізації пакувального матеріалу, зокрема; в програмах реалізації програм з отримання екологічно чистої енергії (сонячні станції, вітряки); в спільних освітніх проектах щодо підвищення кваліфікації працівників–аграріїв та інше. Кооперація між суб'єктами виробництва сільськогосподарської та харчової, суміжної продукції можлива також і в частині влаштування спільних очисних промислових споруд, вирішення питання будівництва станцій питної води, щодо придбання спеціалізованої техніки та цілому переліку соціально–культурних заходів.

При цьому конкуренція за споживача збережеться, а отже необхідність підтримування балансу «ціна–якість» буде продовжувати стимулювати виробників до удосконалення виробництва, підвищення якості та диверсифікації продукції, пошуку шляхів виходу з цією продукцією за кордони ОТГ, регіону та країни.

За вектором соціально–економічного розвитку сільських територій кооперація можлива, як всередині окремих ОТГ, так і між ними. В першому випадку кооперація можлива між місцевою владою (адміністрацією) та мешканцями ОТГ в частині розробки стратегії розвитку зеленого та сільського туризму, зокрема, впровадження маркетингових інновацій – розвиток туристичної інфраструктури (міні готелі, місця відпочинку, заклади громадського харчування), влаштування різних заходів – фестивалів, концертів, конкурсів, національних та місцевих свят, спортивних змагань, а також в частині брендування та просування території. Яскравим прикладом розвитку місцевої події, є вже традиційний міжнародний фестиваль українських дерев у м. Коростень або Сорочинський ярмарок, які швидко подолали регіональні кордони.

Кооперація між окремими територіями можлива також у декількох напрямках: влаштування транспортної інфраструктури (дороги, зупинки), Інтернету, водоканалу, дощової та побутової каналізації, очисних споруд, спільного полігону для твердих побутових відходів, сонячних станцій тощо. Конкуренція між ОТГ при цьому може ще й посилитися, якщо стратегія розвитку відповідного регіону чи, навіть, на національному рівні, стимулювати розвиток сільської території через їх оцінку за певною системою критеріїв та їх рейтингування із визначенням та нагородженням переможців у вигляді, зокрема, виділення спеціального транспорту, суб-

сидювання наступного проекту. Розвиток туризму є запорукою створення додаткових робочих місць, збільшення податків у місцеві та державний бюджет у вигляді податків на прибуток, на заробітну плату, збільшення відрахувань у Пенсійний фонд [15, С. 340].

Корисною може стати кросвекторна кооперація – між двома вище згаданими векторами, адже аграрні виробники є одночасно місцевими мешканцями, а, отже зацікавленими особами у розвитку території, де вони проживають. Об'єднання зусиль цих векторів може відбутися у створенні спільних місць відпочину та заняття спортом (стадіон, басейн, клуб, човникова станція, поле для гольфу тощо), лікувальних, оздоровчих закладів. Освітлення території, її культурний розвиток, розбудова соціальної інфраструктури території – школи, дитячі садочки, дитячі ігрові площадки, бібліотеки, пункти швидкої допомоги – це далеко неповний перелік предмету кооперації між двома векторами розвитку аграрної сфери.

Висновки

Застосування концепції коопетиції в розвитку аграрної сфери цілком можливе, більш того, особливо ефективно в умовах її інноваційного піднесення. Пререквізитом потенційної реалізації концепції коопетиції у аграрній сфері є перелік низки реформ, адже інституційні умови функціонування суб'єктів господарювання, міжнародного співробітництва безпосередньо впливають не тільки на ефективність результатів розвитку аграрної сфери, а й на можливість їх здійснення взагалі. Враховуючи, що модель інноваційного розвитку аграрної сфери передбачає два вектори позитивних змін – економічну ефективність власне аграрного господарства та соціально–економічний розвиток сільських територій, кооперація може бути досягнута як за кожним вектором розвитку, так і між ними. Суб'єктами кооперації стануть місцеві органи державної влади та самоврядування, переробні підприємства, місцева громада, а також всі центри управління моделі інноваційного розвитку аграрної сфери.

Список використаних джерел

1. Новини переробки: URL: <http://surl.li/mkxwk>, <http://surl.li/mkxwv>
2. Бататін О. Як за допомогою агропромислового комплексу досягти стрімкого зростання ВВП в Україні

навіть в умовах війни? – Офіційний сайт газети «Українська правда» URL: <http://surl.li/mkyem>

3. Mohylnyi O., Kalinchyk M., Gryschenko O. Post-war restructuring of the agricultural sector of Ukraine: elimination of distortions to achieve stability and well-being / O. Mohylnyi, M. Kalinchyk, O. Gryschenko // *Ekonomika APK* / 2022. Vol. 29, No. 6, P. 10–27

4. Студінська Г.Я. Вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки / Г.Я. Студінська // *Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць* Вип. 10 (269) – К. : ДНДІМЕ, 2023. – 36–42

5. Brandenburger Adam M., Nalebuff Barry J. Co-Opetition: A revolution mindset that combines Competition and Cooperation: the game Theory strategy. That's changing the game of business / Currency Doubleday, 1996. – 304 p. URL: <http://surl.li/mlbwu>

6. Bengtsson M. Coopetition in business Networks – to cooperate and compete simultaneously / M. Bengtsson, S. Kock // *Industrial marketing management*. – 2000. – N 29(5). – P. 411 – 426. [https://doi.org/10.1016/S0019-8501\(99\)00067-X](https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00067-X)

7. Швіндіна, Г.О. Методологічні засади формування коопетиційної моделі організаційного розвитку підприємств [Текст]: дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Г.О. Швіндіна; наук. консультант Т.А. Васильєва. – Суми: СумДУ, 2019. – 502 с.

8. Shvindina, Hanna. 2019. Coopetition as an Emerging Trend in Research: Perspectives for Safety & Security. – *Safety* 5, no. 3: 61. <https://doi.org/10.3390/safety5030061>

9. Лазоренко Т.В. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством / Т.В. Лазоренко, О.С. Солосіч // *Проблеми системного підходу в економіці*, 2018. – № 6(68). – С. 96–100.

10. Rak-Mlynarska E. Стратегія кооперенції (коопетиції) в системі ритейлу на засадах омніканальності / E. Rak-Mlynarska, Н.В. Шинкаренко, Л.Ю.Шевців // *Економіка і суспільство*, 2021. – № 29. – 7 с. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-26>

11. Легомінова С.В. Парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства / С.В. Легомінова, О.О. Лобань // *Економіка. Менеджмент. Бізнес*, 2016. – №4 (16). – 8 с. URL: <http://surl.li/mnwwv>

12. Соловійов І.О. Ко-маркетинг як сучасний етап розвитку концепції маркетингу / І.О. Соловійов, А.І. Соловійов // *Економічні науки*, 2019. – № 35. – С. 72 – 77.

13. Czakon, W., Mucha-Kus, K. & Soltysik, M. (2016). Coopetition strategy: What is in it for all? A study of common benefits in the Polish energy balancing market. *International Studies of Management & Organization* forthcoming. URL: <http://surl.li/mokly>

14. Студінська Г.Я. Імплементация інноваційних підходів ЄС до регуляторної політики щодо розвитку аграрного виробництва та сільських територій / Г.Я. Студінська, В.А. Студінський // *Економічний вісник університету*. – 2023. – Вип.58. – С.91–98

15. Студінська Г.Я. Теоретико-методологічні засади брендингу в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки: дис...д-ра екон. наук; спец. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Г.Я. Студінська. Одеса: Одеський націон. політехнічний ун-т, 2017. – 596 с.

References

1. Novyny pererobky [Recycling news:]: URL: <http://surl.li/mkxwk>, <http://surl.li/mkxwv>

2. Batatin O. Yak za dopomohoyu ahropromyslovoho kompleksu dosyahty rizkoho zrostannya VVP v Ukrayini navit v umovakh viyny? [How to achieve a sharp increase in GDP in Ukraine with the help of the agro-industrial complex even in war conditions?] – *Ofitsiynyy sayt hazety «Ukrayinska pravda»* URL: <http://surl.li/mkyem>

3. Mohylnyi O., Kalinchyk M., Gryschenko O. Post-war restructuring of the agricultural sector of Ukraine: elimination of distortions to achieve stability and well-being / O. Mohylnyi, M. Kalinchyk, O. Gryschenko // *Ekonomika APK* / 2022. Vol. 29, No. 6, P. 10–27

4. Studinska H.YA. Vplyv innovatsiy ahraryoi sfery na zminu sektoralnoi struktury natsionalnoi ekonomiy [The impact of innovations in the agrarian sphere on changes in the sectoral structure of the national economy] / H.YA. Studinska // *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini : Zbirnyk naukovykh prats Vyp. 10 (269) – K. : DNDIIME*, 2023. – 36–42

5. Brandenburger Adam M., Nalebuff Barry J. Co-Opetition: A revolution mindset that combines Competition and Cooperation: the game Theory strategy. That's changing the game of business Currency Doubleday, 1996. – 304 p. URL: <http://surl.li/mlbwu>

6. Bengtsson M. Coopetition in business Networks – to cooperate and compete simultaneously / M. Bengtsson, S. Kock // *Industrial marketing management*. – 2000. – N 29(5). – P. 411 – 426. [https://doi.org/10.1016/S0019-8501\(99\)00067-X](https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00067-X)

7. Shvindina, H.O. Metodolohichni zasady formuvannya koopetytsiynoyi modeli orhanizatsiynoho rozvytku pid-

pryyemstv [Methodological principles of the formation of a cooperative model of organizational development of enterprises]: dysertatsiya ... d–ra ekon. nauk, spets.: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyalnosti) / H.O. Shvindina; nauk. konsul'tant T.A. Vasylyeva. – Sumy: SumDU, 2019. – 502 p.

8. Shvindina, Hanna. 2019. Coopetition as an Emerging Trend in Research: Perspectives for Safety & Security. – Safety 5, no. 3: 61. <https://doi.org/10.3390/safety5030061>

9. Lazorenko T.V. Koopetytsiya yak suchasnyy pidkhid do stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Cooperation as a modern approach to strategic enterprise management] / T.V. Lazorenko, O.S. Solosich // Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2018. – № 6(68). – P. 96–100.

10. Rak–Mlynarska E. Stratehiya kooperentsiyi (koopetytsiyi) v systemi ryteylu na zasadakh omnikanalnosti / E. Rak–Mlynarska, N.V. Shynkarenko, L.YU.Shevtsiv // Ekonomika i suspilstvo, 2021. – №29. – 7 p. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-26>

11. Lehominova S.V. Paradyhma innovatsiynykh konkurentnykh perevah pidpryyemstva [Paradigm of innovative competitive advantages of the enterprise] / S.V. Lehominova, O.O. Loban // Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2016. – №4 (16). – 8 p. URL: <http://surl.li/mnwwv>

12. Solovyov I.O. Ko–marketynh yak suchasnyy etap rozvytku kontseptsiyi marketynhu [Co–marketing as a modern stage of development of the marketing concept] / I.O. Solovyov, A.I. Solovyov // Ekonomichni nauky, 2019. – № 35. – P. 72 – 77

13. Czakon, W., Mucha–Kus, K. & Soltysik, M. (2016). Coopetition strategy: What is in it for all? A study of common benefits in the Polish energy balancing market. International Studies of Management & Organization forthcoming. URL: <http://surl.li/mokly>

14. Studinska H.YA. Implementatsiya innovatsiynykh pidkhodiv YES do rehulyatornoyi polityky shchodo rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta silskykh terytoriy [Implementation of innovative EU approaches to regulatory policy regarding the development of agricultural production and rural areas] / H.YA. Studinska, V.O. Studynskyy // Ekonomichnyy visnyk universytetu. – 2023. – Vyp.57. – P. 91–98.

15. Studinska H.YA. Teoretyko–metodolohichni zasady brendynhu v systemi upravlinnya konkurentospromozhnistyu natsionalnoyi ekonomiky [Theoretical–methodological principles of branding in the system of managing the competitiveness of the national economy]: dys...d–ra ekon. nauk; spets. 08.00.03 Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom / H.YA. Studinska. Odesa: Odeskyy natsion. politekhnichnyy un–t, 2017. 596 p.

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с.н.с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e–mail:studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e–mail:studinska.galina@gmail.com

УДК 338: 378.1

МАРИНІНА С. В.

Вплив науково–інноваційної та освітньої діяльності на конкурентоспроможність національної економіки

Предмет дослідження. У статті досліджено вплив науково–інноваційної та освітньої сфер на посилення конкурентоспроможності національної економіки.

Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку конкурентоспроможності національної економіки шляхом удосконалення наукової, інноваційної та освітньої діяльності.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації, графічні.

Результати роботи. Висвітлено чинники розвитку національної інноваційної сфери та запропоновано шляхи підвищення її ефективності, обґрунтовано доцільність концентрації матеріальних